

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ КАК СРЕДСТВА ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛЕ

АНВАРОВА ФАЗИЛАТХОН АКМАЛХОН КИЗИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240841>

Аннотация: Настоящий тезис посвящен проблемам использования криптовалюты как средства оплаты товаров и услуг при дистанционной торговле. Актуальность темы состоит в перспективе использования криптовалюты потребителями как средства оплаты товаров и услуг в национальных интернет-магазинах, так и в трансграничной торговле. Цель исследования настоящего тезиса состоит в изучении инновационных финансовых инструментов как криптовалюта, которые могут преобразовать практику применения методов онлайн-платежей благодаря своим технологическим особенностям, таким как децентрализация и отключение от традиционных банковских систем. Однако наряду с инновационными возможностями криптовалют существует множество проблем и рисков, которые могут усложнить их использование в дистанционной торговле. Проведенное исследование позволило выявить проблему, которая заключается в сложностях со стандартизацией и функциональной совместимостью, поэтому нормативный статус криптовалюты остается неопределенным, и это является основным сдерживающим фактором для роста. В этой связи предлагается внедрить специальный механизм, производящий моментальную конвертацию любого криптоактива непосредственно в процессе платежа за товар или услугу через интернет-магазин (либо специализированный сайт с кросс-конвертацией), что позволит контролировать процесс оплаты со стороны национального оператора.

Ключевые слова: Узбекистан, криптоактив, цифровая экономика, платежное средство, электронные деньги, дистанционная торговля, Биткойн.

Annotatsiya: Ushbu tezis masofaviy savdo paytida tovarlar va xizmatlar uchun to'lov vositasi sifatida kriptovalyutadan foydalanish muammolariga bag'ishlangan. Mavzuning dolzarbligi iste'molchilar tomonidan kripto valyutasidan milliy onlayn-do'konlarda tovarlar va xizmatlar uchun to'lov vositasi sifatida ham, transchegaraviy savdoda ham foydalanish nuqtai nazaridan iborat. Ushbu tezisni o'rganishning maqsadi markazsizlashtirish va an'anaviy bank tizimlaridan uzilish kabi texnologik xususiyatlari tufayli onlayn to'lov usullarini qo'llash amaliyotini o'zgartira oladigan kripto valyutasi sifatida innovatsion moliyaviy vositalarni o'rganishdir. Biroq, kriptovalyutalarning innovatsion imkoniyatlari bilan bir qatorda, masofaviy savdoda ulardan foydalanishni qiyinlashtiradigan ko'plab muammolar va xavflar mavjud. Tadqiqot standartlashtirish va funktsional muvofiqlik bilan bog'liq qiyinchiliklarni aniqladi, shuning uchun kriptovalyutaning me'yoriy holati noaniq bo'lib qolmoqda va bu o'sishning asosiy to'xtatuvchisi hisoblanadi. Shu munosabat bilan, har qanday kripto aktivini to'g'ridan-to'g'ri mahsulot yoki xizmat uchun to'lov jarayonida onlayn-do'kon (yoki o'zaro konvertatsiya qilingan ixtisoslashtirilgan sayt) orqali darhol o'zgartiradigan maxsus mexanizmni joriy etish taklif etiladi, bu sizga milliy operator tomonidan to'lov jarayonini boshqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, kripto aktivi, raqamli iqtisodiyot, to'lov vositasi, elektron pul, masofaviy savdo, Bitcoin.

Abstract: This thesis is devoted to the problems of using cryptocurrency as a means of payment for goods and services in remote trading. The relevance of the topic lies in the prospect of using cryptocurrency by consumers as a means of paying for goods and services in national online stores and in cross-border trade. The purpose of the research of this thesis is to study innovative financial instruments like cryptocurrency, which can transform the practice of using online payment methods due to their technological features, such as decentralization and disconnection from traditional banking systems. However, along with the innovative capabilities of cryptocurrencies, there are many problems and risks that can complicate their use in remote trading. The conducted research revealed the problem, which lies in the difficulties with standardization and interoperability, therefore, the regulatory status of the cryptocurrency remains uncertain, and this is the main deterrent to growth. In this regard, it is proposed to introduce a special mechanism that performs instant conversion of any crypto asset directly during the payment process for a product or service through an online store (or a specialized site with cross-conversion), which will allow monitoring the payment process by the national operator.

Keywords: Uzbekistan, crypto asset, digital economy, means of payment, electronic money, remote trade, Bitcoin.

ВВЕДЕНИЕ. Реакция на криптовалюты в мировом официальном секторе отличается вариативностью, в основном из-за децентрализованного характера технологии, что затрудняет ее интеграцию в существующие нормативные определения и рамки. Поскольку криптовалюты плохо сочетаются с традиционными финансовыми системами, регулирующие органы демонстрируют осторожный подход, постоянно отслеживая потенциальные риски, связанные с финансовой честностью, защитой прав потребителей, финансовой стабильностью, уклонением от уплаты налогов и соблюдением денежно-кредитной политики.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В международном контексте такие страны, как Япония, готовы установить ориентиры для глобального регулирования криптовалют, подчеркивая необходимость согласованных и совместных усилий в области регулирования из-за безграничного характера технологии. В то время как финансовые учреждения внимательно следят за ростом криптовалют и инвестируют в технологии, основанные на технологии блокчейн, их использование в качестве платежных средств остается относительно низким из-за сохраняющихся опасений по поводу спекулятивного характера этих организаций и их потенциального содействия незаконной деятельности. Республика Узбекистан в свете бурного развития цифровой экономики и стремительного оборота цифровых активов (безналичные деньги, электронные деньги и т.д.) также в законодательство вносит коррективы и понятия криптоактивов, стремясь в будущем принять криптовалюты как средство платежа в интернет-магазинах, оплате услуг.

Так, законодатель определил, что крипто-актив является имущественное право, представляющее собой совокупность цифровых записей в распределенном реестре данных, имеющее ценность и владельца [3].

С 2018 года стали закладываться основы регулирования, отраженные в ключевых нормах, которые определили, что деятельность в сфере оборота криптоактивов, в том числе криптобирж, подлежит лицензированию, а Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан определено лицензирующим органом.

Кроме того, доходы по операциям с криптоактивами были освобождены от налогообложения, а также законодательно определено, что на операции, проводимые субъектами, имеющими лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота криптоактивов, не распространяются нормы законодательства о валютном регулировании, биржевой деятельности и рынке ценных бумаг [2].

Криптовалюты выполняют различные функции; они представляют собой децентрализованные сети и общедоступные базы данных, такие как блокчейн, интернет-протоколы, программные клиенты и цифровые активы, включая токены. Случаи использования криптовалют можно разделить на спекулятивные цифровые активы/инвестиции, средства обмена, платежные системы и неденежные приложения. Первоначальный общественный интерес к криптовалютам был обусловлен их потенциалом для облегчения платежей и переводов, который впервые был представлен Биткоином в 2009 году. Однако распространение криптовалют в качестве нового способа оплаты влечет за собой серьезные последствия как для нелегальных игроков, так и для потребителей, регулирующих органов и финансовых учреждений. Для широкого внедрения таких технологий в финансовой сфере необходимо преодолеть значительные трудности, требующие адаптации протоколов о криптовалютах для удовлетворения различных требований заинтересованных сторон [5].

Биткойн с момента своего создания выполнял свою задачу по регистрации транзакций и предотвращению двойных трат, не полагаясь на централизованную, доверенную третью сторону, такую как коммерческие или центральные банки. За ней последовали другие криптовалюты, такие как Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin, каждая из которых внедряет такие инновации, как новые механизмы консенсуса (например, proof of stake), которые расширяют функциональность и позволяют использовать их в неденежной форме.

Несмотря на растущее число продавцов по всему миру, принимающих криптовалюту, ее еще предстоит использовать в качестве основного средства обмена для ежедневных покупок потребителями. На данный момент всего 20 стран приняли криптовалюту как средство платежа, среди которых США, Сингапур, Грузия, Германия [6].

В Узбекистане оборот криптоактивов был запрещен, однако с 1 января 2023 года купля-продажа криптовалюты должна будет осуществляться через национальный провайдер услуг (Национальное агентство перспективных проектов). Это не означает, что интернет-магазины будут в качестве нового платежного средства принимать, например, биткойн. Незаконный обмен, майнинг и иные операции с криптоактивами влекут как административную, так и уголовную ответственность в соответствии с поправками в законодательство Республики Узбекистан от 19 января 2024 года [4].

Нерешительность свободного оборота криптовалютами для оплаты товаров и услуг, например в интернет-магазине Uzum Market, объясняется такими факторами, как

волатильность цен и отсутствие самоподдерживающейся «замкнутой» криптовалютной экономики. Неограниченные возможности криптовалют и отсутствие идентифицируемого эмитента создают значительные проблемы для регулирующих органов, что приводит к широкому спектру ответных мер со стороны регулирующих органов, начиная от руководящих принципов и заканчивая прямыми запретами [1].

Учитывая зарубежный опыт Сингапура, следует внедрить специальный механизм, производящий моментальную конвертацию любого криптоактива непосредственно в процессе платежа за товар или услугу через маркетплейс. В качестве регулятора оборота останется Национальное агентство перспективных проектов. С такими же трудностями сталкивалась система Visa и MasterCard, не принимая иностранную валюту (доллары и евро) в качестве оплаты. На данное время данные пластиковые карты применяются в Республике Узбекистан как в общественном транспорте, так и при оплате в интернет-магазинах. Следовательно, законодательно утвердив правила оборота криптоактивов как средства платежа, позволит внедрить еще одно средство платежа за товары при дистанционной торговле, что приведет к более масштабному выведению из оборота бумажных денег и дальнейшему развитию цифровой экономики Узбекистана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование позволило прийти к выводу о том, что сегодня у криптовалюты есть все возможности стать уникальным средством платежа для трансграничных расчётов, так как она не зависит от курсов национальных валют, однако отсутствие единых регуляторных стандартов и связанная с этим неопределенность являются одними из основных сдерживающих факторов для всеобщего принятия криптовалюты. Технология распределенного реестра по-прежнему вызывает ряд вопросов у регулирующих органов и политиков на национальном и международном уровне. Из-за проблем со стандартизацией и функциональной совместимостью нормативный статус криптовалюты остается неопределенным, и это является основным сдерживающим фактором для роста.

References:

1. Prodanov A.V. (2020) Problems of using virtual money (cryptocurrencies). Science and Education ONLINE
2. Regulation of the crypto industry. The experience of the Republic of Uzbekistan. PLAS Magazine No. 4(300). 2023 // Source: <https://plusworld.ru/journal/2023/plus-4-2023/regulirovanie-kriptoindustrii-opyt-respubliki-uzbekistan/?ysclid=lw7esvt0ss36716697>
3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan «On measures for the development of the digital economy and the sphere of turnover of crypto assets in the Republic of Uzbekistan», dated 07/03/2018 No.PP-3832 // Source: <https://lex.uz/docs/3806048>
4. Responsibility has been introduced for the illegal turnover of crypto assets and illegal mining in Uzbekistan // Source: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/22/crypto/>
5. Rukobratsky P.B., Kozyreva N.O. (2022) Cryptocurrencies as a legal means of payment: opportunities and obstacles. Fundamental Research. 11. 64-68.
6. Which countries have adopted and legalized Cryptocurrency? Report 2024 // Source: <https://bytwork.com/articles/adoption?ysclid=lw7dfvve88638966676>